

Gestión ambiental del agua en la comunidad Quebrada Onda y políticas para la conservación de los recursos naturales según el ordenamiento territorial, para la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario

Isabel Fuentes¹, Loordling Zamora²

¹ Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias Espaciales, Departamento de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, Carrera de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Isabel Alejandra Fuentes Nuñez / ORCID 0009-0009-1385-5298 – isabelfuentes@unah.hn / alejandraisabelfn@gmail.com

² Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria, Dirección de Cultura, Coordinación Académica de Gestión Cultural Loordling Sarahy Zamora - loordlingzamora@unah.edu.hn

Palabras claves: Gestión Ambiental del Agua, Conflictos Territoriales, Sostenibilidad Ambiental, Bienestar Comunitario.

1 Introducción

Esta investigación nace del contexto de ser miembro voluntaria del Capítulo UNAH Mapping Community Puma GIS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Ciudad Universitaria de la Organización Youth Mappers y en aceptación de la invitación por la Coordinación Académica de Gestión Cultural a cargo de la Arquitecta Loordling Sarahy Zamora, para realizar el uso de las herramientas de mapeo y análisis espaciales en una investigación multidisciplinaria sobre la Gestión Cultural del Agua en la comunidad Quebrada Onda del municipio de Lepaterique del Departamento de Francisco Morazán.

2. Resumen

La comunidad de Quebrada Onda ubicada a dentro de la Microcuenca San José Río del Hombre Con ID 1905009 siendo parte de la Cuenca del Río Choluteca. (Honduras, 2025) enfrenta escasez de agua por no tener acceso directa a ella y conflictos por el uso del suelo, exacerbados por la presencia del pueblo indígena Lenca, cuya economía depende de la agricultura. Y sus cultivos se han encontrado dentro de la reserva Yerba Buena (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 2016), un bosque nuboso crucial para la producción hídrica que abastece a Tegucigalpa. Esta situación resalta la compleja intersección entre las necesidades de la comunidad y la conservación ambiental y el bienestar comunitario.

A pesar de tener una zona protegida ((ADAPTARC+) & de Francisco Morazan ICF, 2020 - 2022) que alimenta la represa Los Laureles de Tegucigalpa, Lepaterique soporta prácticas agrícolas que contaminan algunas fuentes de agua, en algunos casos por falta de conciencia ambiental y otros por negligencia y descuido algunas personas de la misma población del municipio, lo que provoca disputas por la tierra. Su ubicación en el corredor boscoso (Portillo, S.F.) ((ADAPTARC+) & de Francisco Morazan ICF, 2020 - 2022) agrava su vulnerabilidad, haciendo imperativo desarrollar estrategias de gestión territorial sostenible que equilibren la conservación de recursos naturales con las necesidades de las comunidades locales, ya que también según (Descentralización, 2022) esta es una de las zonas con índice de agua del 32% que están sin acceso al agua.

La investigación reveló unos pocos conflictos multifactoriales en Quebrada Onda por la agricultura y ganadería no reguladas, y la mala gestión hídrica, llevando a contaminación del agua y provocando deforesta y amenazando la adyacente Reserva Yerba Buena, crucial para la producción de agua. Pese a esto también

existen miembros de la comunidad que se han encargado de reforestar el área, pero no quita los problemas de educación y conciencia ambiental de la que participan algunas personas y por eso tenemos el hecho de la contaminación en Quebrada Onda. Y tuvo hincapié en como la comunidad hace uso y gestión del agua y la sostenibilidad ambiental buscando concientizar sobre el cuidado de este recurso vital. Queriendo finiquitar charlas de conservación forestal a la comunidad y municipalidad para que pueda tomar acciones relevantes y respetar las leyes establecidas para el uso de estas zonas como menciona también La Ley General de Aguas de Honduras, en sus artículos 6,34, 37 y 38, establece que las fuentes de agua deben ser administradas para el bienestar comunitario (Nacional, 2009). Algo que la líder de la junta de agua de estas comunidades a tratado de hacer, cuidando las fuentes de agua y vigilando que se conserve el bosque que produce estas aguas.

La metodología incluyó trabajo in situ y entrevistas con personal municipal y líderes comunitarios, como María Liduina Martínez García, coordinadora de la junta de agua Sajadeles y encargada del suministro a varias comunidades.

Se utilizó Mapillary (Mappers, 2025) para documentar la exploración de la zona y se complementó con datos de cobertura forestal del ICF (Forestal, S.F.) para ver el uso del suelo y la información se procesó y presentó usando QGIS y OpenStreetMap, (Mappers, Open Street Map, S.F.) permitiendo una comprensión detallada de la situación y la identificación de áreas clave para la protección del agua.

3. Ilustraciones

Figura 1. Cobertura del Suelo 2018(ICF) en la Microcuenca San José Río del Hombre.

Figura 2. Datos de OSM con los Datos de la Figura 1

Figura 3. Cobertura del Suelo 2024(ICF), en la Microcuenca San José Río del Hombre.

Figura 4. Datos de OSM con los Datos de la Figura 3.

Datos de Visualización de Mapillary del Nacimiento de Agua en la propiedad de la Señora María Martínez García, que sirve para a beneficio de la comunidad.

<https://www.mapillary.com/app/?pKey=1171961270750592>

Figura 5. Fotografías de la Fuente de Agua que la señora María García comparte con su comunidad.

Figura 6. Fotografías de la entrevista a la señora María García

Datos de Visualización de Mapillary de la contaminación del agua en la Comunidad Quebrada Onda Microcuenca San Jose Rio del Hombre

<https://www.mapillary.com/app/?pKey=646142941604677>

Figura 7. Fotografías de la Microcuenca San José Río del Hombre con evidencias de contaminación de basura y eses de ganado.

4. Referencias:

- (ADAPTARC+), A. B., & de Francisco Morazan ICF, C. (2020 - 2022). PLAN DE PROTECCIÓN FORESTAL. Obtenido de <https://sigmof.icf.gov.hn/wp-content/uploads/2023/11/PLAN-PROTECCION-LEPATERIQUE.pdf>
- Descentralización, G. J. (2022). Gobernación Justi Perfil Municipal Índice De Desarrollo Municipal Lepaterique, Francisco Morazán. Obtenido de <https://www.sgd.gov.hn/biblioteca-virtual/sgd/perfiles-municipales/08-francisco-morazan-pm/0809/910-0809-francisco-morazan-lepaterique/file>
- Forestal, I. d. (S.F.). Geoportal Sector Forestal. Obtenido de <https://geoportal.icf.gov.hn/geoportal/main>
- Honduras, A. d. (2025). Micro Cuenca San Jose Rio del Hombre Con ID: 1905009. Obtenido de <https://aguadehonduras.gov.hn/delimitacioneshonduras>
- Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, A. P. (2016). Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegida y Vida Silvestre Acuerdo Numero - 024-2015. Tegucigalpa M.D.C. Obtenido de <https://faolex.fao.org/docs/pdf/hon168215.pdf>
- Mappers, Y. (2025). Herramienta de Mapeo Libre Mapillary. Obtenido de https://www.mapillary.com/?locale=es_ES
- Mappers, Y. (S.F.). Open Street Map. Obtenido de <https://www.openstreetmap.org>
- Nacional, C. (2009). Ley General De Agua De Honduras DECRETO N° 181-2009. Obtenido de https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/ley-general-de-aguas-2009.pdf
- Portillo, M. X. (S.F.). Corredor Biológico Boscoso Central en Honduras. Obtenido de [https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cobioired/index.php/item/110-cbbe#:~:text=El%20Corredor%20Boscoso%20Central%20\(CBC,manejo%20racional%20de%20los%20recursos](https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cobioired/index.php/item/110-cbbe#:~:text=El%20Corredor%20Boscoso%20Central%20(CBC,manejo%20racional%20de%20los%20recursos)